

TIBBIYOT YUZASIDAN KASB VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK BILAN BOG‘LIQ JINOYATLARINING KRIMINALISTIK TAVSIFI

Toshkent davlat yuridik universiteti

tayanch doktoranti

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

ergashevao2001@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada tibbiyot sohasida kasbiy vazifalarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq jinoyatlarning kriminalistik tavsifi yoritilgan. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida bu turdagi jinoyatlarning huquqiy-me‘yoriy asoslari, jinoyatni sodir etish usullari, tergov qilishdagi murakkabliklar, jinoyat izlari va ekspertiza turlarining roli o‘rganilgan. Sud-tibbiy, psixiatriya, biologik va kimyo-toksikologik ekspertizalarning amaliy qo‘llanilishi misolida tahlillar olib borilgan. Tadqiqot yakunida bu yo‘nalishdagi qonunchilikni takomillashtirish, ekspertiza sohasini kengaytirish va tergov amaliyotini kuchaytirish bo‘yicha xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Kriminalistik tavsif, tibbiyot sohasidagi jinoyatlar, beparvolik, ekspertiza, tergov, tibbiyot xodimi, jinoyat izlari, sud-tibbiy ekspertiza.

Kirish. Bugungi kunda tibbiyot sohasida mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlar tomonidan va ularga nisbatan sodir etilyotgan jinoyatlar soni oshib bormoqda. Xususan, kasb yuzasidan beparvolik yohud loqaydlik natijasida tibbiyot xodimlarining jinoyat sodir etish holatlari oshmoqda, bunga turli omillar sabab bo‘lishi mumkin, masalan, tibbiyot xodimlarining yetarli malakaga ega bo‘lmasligi, tibbiy-sanirtariya qoidalariga amal qilinmasligi, xususiy shifoxonalarning oshib borishi va bu ayrim shunday shifoxonalarda sifatning pasayishiga, nazoratning

yeterli darajada emasligiga sabab bo'lganligi, kasalliklarning oshib borayotganligi va boshqa sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin.

Tibbiyot yuzasidan kasb vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan bog'liq jinoyatlarni kriminalistik tavsifiga to'xtalishdan oldin, "tibbiyot xodimi" tushunchasiga qonuniy ta'rifni ko'rib chiqishimiz lozim, "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining 265-I-son Qonunining 1-va 2-bandlariga ko'ra: "O'zbekiston Respublikasida tibbiyot va farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga oliy yoki o'rta maxsus tibbiyot o'quv yurtini tamomlaganlik to'g'risida diplom olgan shaxslar ega bo'ladilar.

Tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy xizmat ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha maxsus komissiyaning xulosasi asosida xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar".

Yuqoridagi qonunning bandlarida tibbiyot xodimi tushunchasiga emas, balki tibbiyot va farmasevtika faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega shaxslar haqida ta'rif berib o'tilgan, "tibbiyot xodimi" tushunchasiga qonuniy ta'rif qonun hujjatlarida aniq belgilab o'tilmagan, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi ham, Jinoyat kodeksi ham shular jumlasidandir. Biroq "Tibbiyot xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining 276-son Qarori asosida davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlari mehnatiga haq to'lash bo'yicha tarif setkalari keltirib o'tilgan bo'lib, tibbiyot va farmasevtika xodimlarining lavozim darajalari va ularga haq to'lash masalalari keltirilgan, biroq ta'rif keltirib o'tilmagan, qolaversa ushbu hujjat davlat muassasalari tibbiyot va farmasevtika xodimlariga haq to'lashni qamrab oladi, xususiyl sektorini nazarda tutmaydi.

Tibbiyot yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaslik yohud lozim darajada bajarmaslik bilan bog'liq jinoyatlar sirasiga qanday jinoyatlar kiradi?

Tibbiyot yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaslik bilan bog'liq jinoyatlar asosan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi III bobi, ya'ni hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar bobidan o'rin olgan bo'lib, asosan 116-moddani qamrab oladi. Ushbu moddaga ko'ra:

"Shaxsning o'z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo'lishi tufayli kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada

bajarmaganligi badanga o‘rtacha og‘ir yoki og‘ir shikast yetkazilishiga sabab bo‘lsa,

uch yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko‘rsatishi shart bo‘lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko‘rsatmaganligi badanga o‘rtacha og‘ir yoki og‘ir shikast yetkazilishiga sabab bo‘lsa, —

bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yildan besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi” .

Yuqoridagi moddaning ikkinchi bandida nazarda tutilgan kasalga yordam ko‘rsatishi shart bo‘lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko‘rsatmasligi sirasiga aholiga tibbiy va shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish vazifalarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Ushbu yordamlarni ko‘rsatish tartibi quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanadi: “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot tashkilotlarida O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobiga tibbiy yordam ko‘rsatish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Vazirlar Mahkamasining 696-sonli qarori va “Shoshilinch tibbiy yordam xizmatining faoliyatini tashkil etishni yanada takomillashtirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2838-sonli qarori.

Ushbu maqolada tibbiyot yuzasidan kasb vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq jinoyatlarning kriminalistik tavsifini tahlil qilar ekanmiz, qaysi jihatlarni ko‘rib chiqishimizni aniqlashtirib olishimiz lozim.

Asosiy qism. Tibbiyot yuzasidan kasb vazifalarini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq jinoyatlarning kriminalistik jihatarini yoritishdan oldin, jinoyatlarning kriminalistik tavsifi tushunchasiga to‘xtalib o‘tsak:

“Jinoyatlarning kriminalistik tavsifi - jinoyat va jazo to‘g‘risidagi qonunda belgilab qo‘yilgan ijtimoiy jihatdan xavfli g‘ayrihuquqiy qilmishlarning ko‘rib chiqilayotgan turlari eng muhim tomonlari to‘grisidagi umumlashtirilgan daliliy ma‘lumotlardan hamda ularga asoslangan ilmiy xulosalar va tavsiyalar tizimidan iborat” .

Demak, kriminalistik tavsif jinoyatning eng muhim tomonlari to'g'risidagi umumlashtirilgan daliliy ma'lumotlar va bu ma'lumotlarga asoslangan ilmiy xulosalar va tavsiyalar tizimi hisoblanadi, masalan, jinoyatning sodir etish usullari, jinoyatchi shaxsi, jinoyat sodir etish motivi, jinoyat sodir etish vaqti kabi omillar.

Tibbiyot yuzasidn kasb vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan bog'liq jinoyatlarni kriminalistik tavsifini ko'rib chiqsak:

1. Jinoyat sodir etilishining tipik usullari bu jinoyat qanday usullarda amalga oshiriladi — masalan, tibbiyot sohasiga doir jinoyatlarda noto'g'ri tashxis qo'yish, dori vositalarini noto'g'ri qo'llash, muolajani kechiktirish va hokazolar bo'lishi mumkin.

2. Jinoyat sodir bo'lishining sharoitlari va vaqti – jinoyat qachon, qanday muhitda, qanday vaziyatda sodir etilishi odatiy bo'lishi (masalan, tungi navbatchilikda yoki favqulodda vaziyatda).

3. Jinoyat izlari — bu jinoyatni sodir qilgan shaxsning harakatlaridan qolgan moddiy, biologik yoki hujjatli belgilar, masalan:

- hujjatlarni soxtalashtirish;
- bemor tanasida operatsiyaga doir izlar;
- noto'g'ri dori vositalarini qo'llash;
- audio/video yozuvlar.

4. Jinoyatni sodir etuvchi shaxsning portreti (kriminalistik portret) – bu jinoyatlarni odatda kim sodir etadi? Ularning:

- kasbi (masalan, shifokor, hamshira, feldsher);
- yoshi, tajribasi;
- psixologik holati (charchoq, loqaydlik) tahlil qilinadi.

5. Jabrlanuvchi shaxsining xususiyatlari – bemorlarning yoshi, sog'lig'i, holati va ularning shifokorga qanchalik bog'liqligi tahlil qilinadi.

6. Jinoyatning tipik oqibatlarini – odatda qanday zararlar kelib chiqadi:

- salomatlikka og'ir zarar;
- nogironlik;

- bemorning o‘limi;
- psixologik travmalar.

7. Tergovga oid xususiyatlari, masalan:

- qaysi ekspertizalar tayinlanadi;
- guvohlar qanday so‘roq qilinadi;
- qanday hujjatlar tekshiriladi;
- tergovning murakkablik darajasi va shu kabilar.

Demak, tibbiyot yuzasidan kasb vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq jinoyatlarning kriminalistik tavsini jinoyat sodir etishning tipik usullari, jinoyat sodir bo‘lishining sharoitlari va vaqti, jinoyat izlari, jinoyatni sodir etuvchi shaxsning portreti(kriminalistik portret)i, jabrlanuvchi shaxsining xususiyatlari, jinoyatning tipik oqibatlari, tergovga oid xususiyatlariga ko‘ra qisqacha tahlil qilib o‘tdik. Tibbiyot yuzasidan kasb vazifalarni lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilishda eng ko‘p qo‘llaniladigan sud-ekspertizasi turlari qanday?

Tibbiyot sohasiga doir jinoyatlar sodir etilganda eng ko‘p qo‘llaniladigan ekspertiza turlari sifatida O‘zbekiston Respublikasida mavjud davlat sud-tibbiy ekspertiza muassasasida mavjud ekspertiza turlaridan quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

zo‘raki o‘lim, zo‘rluk ishlatilganiga shubha bo‘lgan yoki sud-tibbiyot tekshiruv zaruratini yuzaga keltiradigan boshqa holatlarda murdalar ekspertizasi;

tan jarohatlarining xarakteri va og‘irlik darajasi, yosh, jinsiy holat va sud tibbiyoti sohasidagi maxsus bilimlarni talab etadigan boshqa masalalarni hal etish uchun tirik shaxslar ekspertizasi;

ashyoviy dalillar va biologik obyektlar ekspertizasi (tibbiy-kriminalistik ekspertiza, sud-biologik ekspertiza, sud-gistologik ekspertiza, sud-kimyoy ekspertizasi, sud-tsitologik ekspertiza, kimyoy-toksikologik ekspertizasi, biokimyoviy ekspertiza, genetik ekspertiza va spektrografik ekspertiza) va boshqalar.

Yuqoridagilar O‘zbekiston Respublikasida sud-tibbiy muassasalarida asosan qo‘llaniladigan ekspertiza turlari hisoblanadi. Xorijiy amalyotda bu jihatlar bir muncha farq qilishi mumkin. Masalan, Ukrainalik olim Paladiichuk.Yning keltirishicha:

“Eng ko’p qo’llaniladiganlari sud-tibbiy ekspertiza va sud-psixiatriya ekspertizasi hisoblanadi. Shuni ta’kidlash joizki, sud ekspertizalari yuridik adabiyotlarda turli mezonlar asosida tasniflanadi. Maxsus bilim predmetining o’ziga xosligiga ko’ra ular quyidagi sinflarga bo’linadi:

- (1) sud-tibbiy, (2) kriminalistik, (3) sud-psixiatrik, (4) sud-psixologik,
- (5) sud-farmatsevtik va (6) farmakologik, (7) fizik-texnik,
- (8) kimyoviy, (9) tovar ekspertizasi, (10) ekologik va boshqa bir qator turlar”

Yuqoridagilarda biz keltirib o’tgan ekspertiza turlaridan alohida ajralib turuluvchi sud-farmasevtik, farmakalogik va fizik-texnik ekspertizalarni aytishimiz mumkin. Sud-farmasevtik va sud farmakalogik ekspertiza turlari O’zbekistonda mavjud emas, biroq shu sohalarni tadqiq etuvchi sud-kimyo va kimyo-toksikologik ekspertizalari mavjud. Biroq ushbu ekspertiza turlari obyekt doiralari juda keng, masalan, sud-kimyo ekspertizasi dorilardan tashqari, zaharli moddalar (pestitsidlar, og’ir metallar, sanoat chiqindilari), spirtli ichimliklar va alkogol (etanol miqdori, soxta aroq), yonuvchi va portlovchi moddalar (benzin, kerosin, nitratlar), kosmetik vositalar va kimyoviy aralashmalar (teriga zarar yetkazgan holatlarda), narkotik va psixotrop moddalarni ham o’rganishni qamrab oladi. Fikrimizcha, ekspertizaning yuqoridagi turlarini doirasini toraytirish va maxsuslashtirish ekspertiza o’tkazish usullari va vaqt omillari ustida samarali ishlashda maqbul hisoblanadi.

Tibbiyot yuzasidan kasb vazifalarini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik bilan bog’liq jinoyatlarning kriminalistik tavsifida jinoyat izlarining yo’qotilishi yoki noaniqligini ham alohida ajratib ko’rsatishimiz lozim, chunki ushbu jinoyatni sodir etuvchi shaxslar shu sohaning mutaxasislari bo’ladi va o’z sodir qilgan jinoyatini yashirishning yoki uni boshqacha tarzda ko’rsatishning turli usullaridan foydalanishi mumkin. Shu sababli ushbu jinoyatlarni tergov qilishga vakolatli shaxslardan ham ushbu sohada maxsus yohud qo’shimcha bilimlar talab qilinishi mumkin, qolaversa, ekspert oldiga savollar qo’yilishida ham, maqbul savolni tanlay bilish, ekspertni aniq va xolisona xulosa berishiga sabab bo’luvchi savollar qo’yilishi lozim.

Xulosa. Tibbiyot sohasida kasb vazifalarini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik bilan bog’liq jinoyatlar — ijtimoiy jihatdan xavfli va murakkab huquqbuzarliklar sirasiga kiradi. Bu jinoyatlarni tergov qilishda kriminalistik tavsif elementlaridan samarali foydalanish, jinoyatning aniqligi va adolatli yuridik baho berilishiga xizmat qiladi. Jinoyatlarni sodir etish usullari, ular yuz beradigan

sharoitlar, jinoyat izlari, jinoyatchining psixologik portreti, jabrlanuvchining holati, jinoyat oqibatlar va tergov xususiyatlari – bularning barchasi tizimli ravishda o‘rganilishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida “tibbiyot xodimi” tushunchasining aniq huquqiy ta‘rifi mavjud emasligi amaliyotda ma‘lum chalkashliklarga sabab bo‘lmoqda. Shu bilan birga, tibbiyotdagi beparvolik jinoyatlari bo‘yicha eng ko‘p qo‘llaniladigan ekspertiza turlari sud-tibbiy, sud-psixiatriya, sud-biologik, kimyo-toksikologik va sud-kimyo ekspertizalardir. Garchi O‘zbekistonda sud-farmasevtik va farmakologik ekspertizalar mustaqil tarzda mavjud bo‘lmasa-da, dorilar va kimyoviy moddalarni o‘rganishga ixtisoslashgan ekspertiza turlari mavjud va faoliyat yuritmoqda.

Bu jinoyatlarni fosh etish va tergov qilishda yuqori malakali tergovchilar, soha mutaxassislari, sud ekspertlari hamda to‘g‘ri va puxta shakllantirilgan ekspertiza savollari muhim o‘rin tutadi. Jinoyat izlarining sohani yaxshi biluvchi shaxslar tomonidan yashirilish xavfi tergov jarayonining murakkabligiga olib keladi. Shuning uchun bunday jinoyatlar bo‘yicha tergov qilish uslubiyatini takomillashtirish, ekspertiza doiralarini kengaytirish va huquqiy ta‘riflarni aniqlashtirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

I. Normativ-huquqiy hujjatlar:

- 1.1. “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining 265-I-son Qonuni - <https://lex.uz/ru/docs/-26013#-27204>
- 1.2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi - <https://lex.uz/docs/-111453>
- 1.3. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi - <https://lex.uz/docs/-97664>
- 1.4. “Tibbiyot xodimlari mehnatiga haq to‘lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasining 276-son Qarori - <https://lex.uz/docs/-941878#-944165>
- 1.5. “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot tashkilotlarida O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobiga tibbiy yordam ko‘rsatish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Vazirlar Mahkamasining 696-sonli qarori - <http://lex.uz/uz/docs/-3333284>

1.6. “Shoshilinch tibbiy yordam xizmatining faoliyatini tashkil etishni yanada takomillashtirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2838-sonli qarori - <https://lex.uz/uz/docs/-3137177>

II. Ilmiy adabiyotlar:

2.1. Kriminalistika. Darslik. II Mualliflar jamoasi-Toshkent: TDYU, 2018. -338 b

2.2. Paladiichuk Y. The sense of legal expertise in solving tasks of criminal proceedings. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series "Law". 2015.34.3.87-89

III. Internet manbalari:

3.1. <https://forensic.uz/?s=sud-tibbiy+ekspertizasi>

3.2.

<https://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An12v4/8.%20Oleksandr%20Shevchuk%20Art.%201.pdf>

3.3. https://sudexpert.uz/?page_id=1024#page-content

3.4. <https://lex.uz/ru/docs/-4172023>